

MARZO 2020

OBSERVATORIO SOCIAL SOBRE EL COMPORTAMIENTO DEL COVID-19 EN PANAMÁ

COMUNICADO N° 2

Luis Carlos Herrera, Virginia Torres-Lista,
Abdel Solís, Paúl Córdoba

Publicado el 23 de Marzo 2020

EDITORIAL CENICS

El Centro de investigaciones Científicas de Ciencias Sociales (CENICS), desde su equipo multidisciplinario conformado por miembros del Sistema Nacional de Investigación (SNI) en Panamá, fomenta la actividad científica, analizando los distintos problemas sociales, políticos y económicos que necesiten ser atendidos. Fortaleciendo los derechos humanos, democracia, desarrollo sostenible, equidad, innovación, ética.

CENICS, les presenta la segunda comunicación corta, basada en evidencia científica y analizando el comportamiento social de nuestra población panameña.

Donde el distanciamiento social juega un papel clave en la disminución de casos positivos de COVID-19. Es por esto, que este comunicado ejemplifica el número de contactos o interacciones que tenemos al salir de casa.

¡Quédate en casa!, es la mejor forma de ayudar para detener este virus.

EQUIPO CENICS

Panamá, Marzo 2020

OBSERVATORIO SOCIAL SOBRE EL COMPORTAMIENTO DEL COVID-19 EN PANAMÁ

El COVID-19 fue decretada pandemia el 11 de marzo del 2020 por la OMS, catalogada como una de las enfermedades con mayor impacto en los seres humanos. Cada Estado ha aplicado medidas tanto positivas como negativas para hacer frente a dicha enfermedad.

El Gobierno a través del Ministerio de Salud (MINSa), ha venido preparándose para esta eventualidad sanitaria, donde la OPS y ONU, indicaron que el Estado está tomando las medidas correctas de forma paulatina.

Hay dos momentos claves desde el punto de vista social; en el comportamiento de los nuevos casos confirmados:

EL primer momento es del 09 de marzo al 14 de marzo: El Gobierno impulsa diversas campañas y medidas sociales para tratar de detener el avance del COVID-19, pidiendo el apoyo de la sociedad en general.

Segundo momento es del 15 de marzo al 20 de marzo: a pesar de diversos esfuerzos desde el Gobierno Nacional, se genera un comportamiento social disfuncional. Individualmente racional a primera vista, pero al final socialmente irracionales. Ya que esas acciones individuales de “el juega vivo”, termina afectando a todos “El que sigue las indicaciones, tanto el que no las sigue”

Figura 1. Casos a Nivel Nacional – Panamá.

PROYECCIONES: SI NO SE HUBIESE HECHO EL CERCO EPIDEMIOLÓGICO ¿DÓNDE ESTUVIÉRAMOS?

A partir del 17 de Marzo de 2020 se declara toque de queda, y el 20 de Marzo se declara cierre temporal de las empresas y cercos epidemiológicos en algunas áreas del país.

Donde se observó el siguiente comportamiento de la trasmisión/contagio de las personas:

- El 21 de Marzo se obtuvo 245 personas casos positivo. Si no se hubieran tomado las medidas tendríamos 40 casos más.
- El 22 de Marzo tenemos (92 casos menos).
- Con estas medidas paulatinas del Estado se espera reducir el numero de intercambios/contactos de personas contagiadas, con el fin de mantener a la población sana. Esta impactando de forma positiva en el comportamiento del COVID-19.

*A partir del 23 de Marzo son estimaciones.

Por esto, es importante seguir las indicaciones establecidas por el Estado Panameño, unidos saldremos adelante. #QuédateEnCasa.

Figura 2. Casos de acuerdo a las medidas implementadas por el Estado Panameño.)

Elaboración Propia. CENICS 2020

ESTIMACIÓN DE CUANTOS INTERCAMBIOS / CONTACTOS, CON EL SÓLO HECHO DE SALIR

El Ministerio de Salud (MINSA), el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (GORGAS), la Caja de Seguro Social, y demás técnicos de la salud están en una carrera constante en la detección de nuevos casos del COVID-19, para poder dar una atención temprana, y evitar que los síntomas se agraven comprometiendo la salud de las personas.

Las medidas de contención muchas las ven exageradas, pero es importante destacar que la mayoría de los contagios es en edades entre 20 a 59 años, la población que está activa en las calles, que usa redes sociales, el COVID-19 nos hace vulnerables indistintamente la edad que tengamos, por tanto, el Sistema de Salud, nos necesita sanos y hace siempre el llamado de acatar las normativas establecidas.

Cuando sales a la calle, al centro comercial, supermercados, trabajos, entre otros, te encuentras expuesto o puedes contagiar a otros.

Te has puesto a pensar: ¿Con cuantas personas has tenido contacto?

Te lo vamos a explicar de una forma sencilla.

Cuando sales al **supermercado**, puedes estar en contacto entre 9 a 17 personas, donde esos contactos o simples intercambios se transforman en 34 personas. Por esto, el Estado a través del Ministerio de Salud, Caja del Seguro Social y todo su equipo de trabajo, indican que la forma de relacionarse ha de cambiar, tenemos que ser más conscientes que **todos somos vulnerables indistintamente en que rango de edad te encuentres.**

Figura 2. Contacto cuando sales al supermercado.

Elaboración Propia. CENICS 2020

Figura 3. Contacto cuando sales al trabajo..

Elaboración Propia. CENICS 2020

Otro ejemplo, **cuando te desplazas a tu sitio de trabajo**, el recorrido de salir de casa, tomar el transporte colectivo o selectivo. Interactuar con tus compañeros de trabajo, ya sea en reuniones, compartiendo el almuerzo, etc., en esas 8 horas laborales has entrado en intercambio/contacto con 15 a 29 personas. **Si tu trabajo se puede hacer desde casa**, "Quédate en Casa". No obstante, si tienes que salir, toma todas las precauciones, lavado de manos, no tocarse la cara, evitar el contacto físico (Ej.: saludos).

"Te necesitamos sanos, porque eres parte de el gran Equipo Panamá"

DISTANCIAMIENTO SOCIAL CON SOLIDARIDAD. CLAVES PARA QUEDARSE EN CASA

Las situaciones estresantes también sacan el lado humano de las personas. Hemos visto como empresas, personas, personal sanitario, se están colocando a disposición del Estado para ayudar. Todos podemos aportar, y tu desde tu casa también lo puedes hacer. **#ProtégetePanamá.**

ALGUNAS RECOMENDACIONES:

- **Si vives en un edificio, organízate entre los vecinos,** para que menos personas vayan al supermercado. **Hay muchas tiendas con Delivery,** también es una forma de apoyar al comerciante.
- **Que la persona que se encuentra en la edad entre 19 a 30** años de edad, sea la encargada de la casa de salir hacer los mandados, en caso de ser impostergables.
- **El distanciamiento social no implica, dejar de apoyarnos mutuamente** como sociedad.
- **Con mucha paciencia explicar en casa a la persona Jubilada,** que, por su seguridad, otro familiar puede ir a retirar su pago sin problema, de acuerdo a las indicaciones de la Caja del Seguro Social.
- **La vida de todos está ahora en constante cambio,** donde poco a poco vamos adaptando nuevas rutinas para mantenernos saludables tanto psicológicamente como físicamente.
- **Organiza tu tiempo en casa.** Rutina: de trabajo, académica y familiar. Comparte con la familia.
- **Utiliza herramientas tecnológicas** para tu desarrollo laboral y académico.
- **Los niños deben seguir formándose** y estar ocupados en casa, no estar en las calles.
- **Refuerza la enseñanza de hábitos de vida saludable** (Limpieza, Alimentación, Horas de sueño). Evita el saludo de besos y abrazos. Se creativo.
- **Evita ir al centro comercial** sin necesidad.
- **Evita hacer compras compulsivas,** salir a la tienda/supermercado todos los días. (Contabiliza qué tienes en casa).

**LA VIDA COTIDIANA
DEBE CAMBIAR**

QUÉDATE EN CASA

Solamente la Sociedad es la que puede evitar su continua propagación, no deseamos más pérdidas humanas, o personas contagiadas. Tu deseas salir pronto de esta situación, abrazar a tus familiares, compartir una celebración, disfrutar hasta el tranque que lo veíamos foco de estrés, muchos extrañan la continuidad, **Quédate en casa y sigue las indicaciones del Gobierno. Usa las redes sociales para informar no para desinformar.** Comparte.

¡PANAMÁ NOS NECESITA A TODOS!

#YoMeQuedoEnCasa

NO TE MOVILICES

NO viajes al interior.
Todos tenemos familiares,
pero NO es el momento
de visitarlos.

¡Evita la propagación, Cuídalos!

SÉ UN CIUDADANO CONSCIENTE

Piensa que harás
acumulando, tu vecino,
familiar, puede necesitarlo.

¡Compra consciente!

CUIDA A LOS MÁS VULNERABLES

Nuestros Adultos
mayores, Diabéticos,
Hipertensos, Problemas
cardiovasculares, VIH.

¡Ayúdalos, NO los expongas!

QUÉDATE EN CASA

Únete al Teletrabajo.
Evita las aglomeraciones,
reuniones, fiestas.

¡Solidarízate con el personal médico!

LA PLAYA, MONTAÑA TE PUEDE ESPERAR

NO estamos de vacaciones.
Nuestras reservas naturales
siempre estarán allí para
ti.

Este NO es el momento de ir.

¡TODOS PODEMOS AYUDAR!

Todos hacemos que nuestro
país salga adelante.

¡Sigue las recomendaciones!

CENTRO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS DE CIENCIAS SOCIALES (CENICS)

#ProtégetePanamá #QuédateEnCasa

Facebook:
cenicsresearch

Instagram:
cenicspanama

Twitter:
CenicsPanama

www.cenics.org